

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH

Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani 5-maktab o'qituvchisi

Yulduz Axadova Nasrullayevna

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarning kasb-hunarlariga yo'naltirish, ularga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, o'quvchilarning kasb-hunar tanlashidagi bir qator omillari, boshlang'ich sinf o'quvchilarini kasb va hunarga yo'naltirish faoliyatlarini yuritishda ko'pgina masalalarni bartaraf etish haqida to'liq fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kasb-hunarlariga yo'naltirish, uslubiy, qo'llanma, yangicha konsepsiya, kasb tanlash.

Kirish:

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ko'pgina faoliyatlar amalga oshirilib, Ta'lim tizimini takomillashtirish jarayoni bo'yicha ham qonun va qarorlar qabul qilinmoqda. Mana shunday qonunlarda kasb va hunarga yo'naltirish muammolari ham, shuning bilan birga ko'rib chiqilmoqda. Shuningdek, Xalq Ta'limi Vazirligining 2002-yilning oktabrdagi 153-sonli qarorida boshlang'ich sinf o'quvchilarni kasb va hunarga yo'naltirishning bir qator yangicha konsepsiyalari belgilangan edi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kasb va hunar atamasini takomillashtirish, kelajak avlodning keyingi yillarda egallaydigan kasb-hunariga diqqatli bo'lish mamlakatning asosiy va muhim muammosidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda qilingan asosiy maqsad kelajak avlodning kelgusida egallayotgan kasb-hunarini o'zi erkin aqliy tomonlama bilgan, tushungan holda tanlab, o'z kasb-hunarining yuqori malakali mutaxassisi kabi yetishishida samarali hissa qo'shishidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Bugungi kunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kasb va hunarga yo‘naltirish faoliyatlarini yuritishda ko‘pgina masalalarni bartaraf etishimizga to‘g‘ri keladi. Bizning asosiy ishimiz kelajagimiz tayanchi bo‘lgan o‘quvchilarni kasb va hunarga, iqtisodiy-ijtimoiy salohiyatga ega bo‘lgan, bozor iqtisodiyotini yaxshi biladigan har tarafdin tushunadigan tajribali o‘g‘il-qizlarni tayyorlashdir. Ushbu faoliyatlar asosan quyidagi muhim bosqichlarda olib boriladi:

1. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ilk kasb va hunar bilim va tajribalarini maktabda, oilada, akademik litsey, kasb va hunar kollejlarda yuritish;
2. Yuqori malakali mutaxassislik bo‘yicha kollejlarda o‘qib, malaka oshirish;
3. Egallangan ko‘nikma ,faoliyat yuritadigan ish maskanida amaliy mashg‘ulotda malaka oshirish jarayonida mukammal tajriba oshiradi.

Aqliy salohiyat tomondan kasb-hunar tanlash uchun boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘pgina kasb-hunarlarini kerakligicha o‘rganish, o‘rganganda ham kasb-hunarlarini o‘ziga tortadigan jihatlarini emas, balki mashaqqatlarini ham chuqurroq o‘rganishi, o‘zining shaxsiy odatlariga ko‘ra tanlangan kasb yoki hunarini muvaffaqiyatli egallay olishi va keyingi ish faoliyatida o‘zining ko‘nikmasini rivojlantirish majbur qilinadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kasb-hunar tanlashi uchun keng yo‘l yaratib beradigan kasb-hunarlar olami bilan mukammal tanishish va kasb-hunarlar haqida tasavvurlarga ega bo‘lish, ularni moyilligini, qiziqishini va intilishini oshirishda quyidagi ko‘pgina metodik tavsiyalari mavjud:

- turli xil tashkilotlar uyushmasiga ekskursiyalar tashkil qilish-bunga bevosita tashkilotlar uyushmasiga borib, ulardagi ish faoliyati jarayoni, faoliyat yuritiladigan soha va ish tartibi bilan mukammal tanishish;

- axborotli ko‘pgina dasturlar ,agitatsiyalar, reklamalar, buketlar va boshqalar;
- tajribali mutaxassislar bilan samarali uchrashuvlar o‘tkazish yo‘li orqali;
- madaniy -ma’naviy tadbirlar tashkil qilish yo‘li bilan.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kasb-hunarga yo‘naltirishda foydalanilgan metodik tavsiyalar yuqorida berilgan ro‘yxatlardan ancha ko‘p, biroq keltirilgan metodik tavsiyalar muhim, asosiy va bu yoshdagi o‘quvchilarni kasb-hunar tanlashida eng qulay va oson bo‘lgan yondashuv sifatida ko‘riladi.

Natijalar:

Insonni kasb-hunarga yo‘naltirish maxsus ilmiy amaliy faoliyat yordamida amalga oshiriladi, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning inson sifatida takomillashish jarayonlarida inson va jamiyat ya’ni oila yagona bir tizim sifatida e’tiborga olinadi, o‘tish davrida bozor munosabati aloqalari talablari ahamiyatga olinadi. Kasb-hunarni to‘g‘ri tanlash har bir rivojlanib kelayotgan kelajak yosh ob’ektiv vajlariga, qiziqishlariga, moyilliklariga, iste’dodiga va imkoniyatlariga xos bo‘lishi uchun uning sog‘ligini, o‘zlashtirishini va hissiyotlarini hisobga olish muhim, bular ijtimoiy samarali va unumli mehnatda hammadan ko‘ra ko‘proq o‘z ifodasini topadi va namoyon bo‘ladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari kasbiy asosiy xususiyatlarni erta aniqlash esa keyinchalik unga o‘z odatlariga qarab kasb yoki hunarni to‘g‘ri tanlash, uni muvaffaqiyatli ravishda erkin egallash, hunarda baland natijalarga erishish darajasini yaratish mumkin.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga dars beradigan boshqa fan o‘qituvchilari ham o‘zining fanidan o‘quvchilarining aqliy salohiyati qanday darajada ekanligi haqida o‘quvchilarining sinf rahbariga bu haqida axborot yetkazib, hamjamiyatlikda ish yuritsa, kasb-hunarga yo‘naltirish doirasida paydo bo‘ladigan ko‘pgina masalalarning oldi olinardi. Kasb-hunarga yo‘naltirishda nafaqat maktab a’zolari, balki ushbu jarayonda ota-onalar ham ilg‘or ishtirok etishi zarurdir.

Muhokama:

Mehnat ta’limi o‘quv predmetidan darsdan tashqari turli xil tadbirlarda kasb-hunarga yo‘naltirish masalalarini ishlab chiqishda pedagog olimlar, tadqiqotchilar, tajribali va ko‘zga ko‘ringan o‘qituvchilar oldida bajarilishi zarur bo‘lgan bir qator vazifalar turibdi. Yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek, ma’lumotlardan kelib chiqib shunday muhokama qilish mumkin:

-umumta’lim maktablarining boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kasb-hunar tanlashga yo‘naltirish-hozirgi kunning eng muhim masalalaridan biri;

-hunar ta’limi o‘quv fanining ma’no-mazmunidan kelib chiqib va unda bor bo‘lgan keng qulayliklardan samarali foydalanib boshlang‘ich sinf o‘quvchilarni kasb va hunarga yo‘naltirish yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin;

-boshlang‘ich sinf o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirishda dars mashg‘ulotlari bilan bir qatorda darsdan tashqari tadbirlardan ham unumli foydalanish kerak; -mehnat ta’limi bo‘yicha umumta’lim maktablari o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan uslubiy qo‘llanma va tavsiyalar yetarli emas.

Xulosa:

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, inson ma’lum bir tayyorgarlik bosqichidan o‘tgandan keyin, to‘g‘riroq qilib aytganda, o‘rta maktab bosqichidan keyingi bosqichga o‘tish davridan o‘z intilishlari, o‘zi uchun hayotda u yoki bu kasb-hunarda band bo‘lish maqsadlari asosida to‘g‘ri kasb-hunar tanlashi muhim hisoblanadi.

Hammasini umumiy olib qaraganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kasb-hunarga yo‘naltirishda faqat kasb yoki hunar haqida og‘zaki ma’lumotlar aytibgina olmay ulardagi intilishni topib takomillashtirish bosqichlarini amalga oshirib borish juda muhimdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. K. Davlatov, V. Chichkov. "O'quvchilarni kasb tanlashga yo'llash" Toshkent "O'qituvchi" 2001.
2. Ermatova, G.N. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda dastlabki pedagogik jarayonlar- 2019.
3. S.U. Klyuga, S.N. Chistyakova «Kasb tanlash" kursi metodikasi. Toshkent «O'qituvchi" 2003.
4. Yusupova F. I. O'quvchilar individual tayyorgarligini amalga oshirishning pedagogik-psixologik jihatlari. "Xalq ta'limi" jurnali. 2005.
5. Boltaboyev S.A., Magdiyev O.S.H., Sattorov V.N., Avazboyev O.L. "Mehnat va kasb ta'limi metodikasidan o'quv mashg'ulotlari". Uslubiy qo'llanma. 2002.
6. Magzumov P.T., Antonov A.F. va boshqalar. "O'quvchilarni mehnat va kasb tanlashga tayyorlash".-T.: «O'qituvchi», 2005.